

УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛІАНС-МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Киця Д. К., Біляєв С. В.

IMPLEMENTATION OF A COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM IN VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS

Kitsya D. K., Biliaiev S. V.

Професійна освіта України зараз перебуває на етапі справді глибокої трансформації. Впровадження, що відбуваються відповідно до ухваленого нового базового Закону України «Про професійну освіту» від 21.08.25 р., [3] докорінно змінюють її організаційну та управлінську структуру функціонування. Закладам надають фінансову автономію, право формувати власні штатні розписи та реалізовувати спільні проекти з бізнесом. Водночас відбувається втілення експерименту згідно з постановою КМУ № 1590 від 03.01.25 р. [4], що дозволяє реорганізовувати комунальні заклади професійної освіти у комунальні некомерційні товариства, що змінює їх правовий статус і перетворює на повноцінних суб'єктів господарювання. Окрім регулятивних, великий вплив спричиняють демографічні зміни, в результаті яких відбувається зростання конкуренції за здобувачів освіти. Із урахуванням цих реалій заклади змушені шукати нові підходи до управління для залучення грантів і інвестицій для свого розвитку у новому середовищі існування

Частково в цьому допомагає держава, окрім освітньої субвенції, через реалізацію проекту «100 майстерень», що доповнює стандартну освітню субвенцію. Не менш важливим є фінансування, що надходять від міжнародних донорів як в рамках глобального інструменту Ukraine Facility, так і ті, що впроваджуються через окремі програми, зокрема, «EU4Skills: кращі навички для сучасної України».

Проте залучення таких інвестицій вимагає переходу до нових управлінських стандартів, оскільки донори вимагають прозорості та підзвітності. Одним таким інструментом може виступати побудована система

комплаєнс-менеджменту.

Комплаєнс у вузькому розумінні означає дотримання юридично обов'язкових норм (законів, договорів). Проте в ширшому значенні це поняття охоплює дотримання етичних і суспільних норм, які відіграють ключову роль у громадському сприйнятті. Сучасна концепція управління, заснована на принципах безперервного комплаєнсу (зокрема, стандарт ISO 37301:2021), вимагає відходу від фрагментарного реагування на зауваження контролюючих органів та переходу до проактивної архітектури внутрішнього контролю ризиків [2].

Успішно зарекомендувавши себе у фінансово-кредитній сфері як дієвий механізм відповідності жорстким регуляторним вимогам, концепція комплаєнсу поступово адаптується та інтегрується в державний сектор, зокрема, й в освітню галузь. Значний крок у цьому напрямі зробила вища школа. До початку активних воєнних дій Асоціація юридичних клінік України за експертно-консультативної підтримки НАЗК та фінансової підтримки USAID впроваджувала проєкт «Антикорупційний комплаєнс у вищих навчальних закладах: від визначення ризиків до їх подолання». На основі чого були виокремлені найбільш типові та критичні корупційні ризики, що мають високий рівень реалізації та значні негативні наслідки для закладів освіти [5]. У напрямку практичної імплементації європейських стандартів комплаєнсу реалізовується програма Erasmus+ "Впровадження європейського підходу комплаєнс-менеджменту у вищій освіті України" [1]. Завдяки їй українські заклади вищої освіти отримали унікальний досвід європейських університетів для формування власної сучасної методологічної бази. Це дозволяє не лише розробляти власну комплаєнс-політику, а і готувати фахівців з управління ризиками для українських умов.

Незважаючи на те, що цей досвід напрацьовувався для вищої освіти, він є доречним для застосування в системі професійної освіти з врахуванням специфічної структури ризиків. Вони зумовлені значним акцентом на навчально-виробничу діяльність (особливо при дуальній формі освіти),

взаємодією з роботодавцями та управління виробничими майстернями, що мають застарілу матеріально-технічну базу.

Таким чином, на нашу думку, комплексна система комплаєнс-менеджменту в сучасних професійних навчальних закладах повинна будуватися за наступними основними напрямками.

Регуляторно-правовий комплаєнс забезпечує відповідність оновленому законодавству, ліцензійним умовам і нормативним вимогам, коли існує статус суб'єкта господарювання.

Фінансово-економічний – спрямований на запобігання фінансовому зловживанню шляхом забезпечення прозорого управління фінансовою автономією та моніторингу цільового використання бюджетних коштів і інвестицій.

Операційний комплаєнс від провадження діяльності у сфері освіти охоплює академічний комплаєнс, що спрямований на забезпечення доброчесності, гарантування об'єктивності під час оцінювання відповідності випускників, синхронізація освітніх програм із сучасними професійними стандартами. А також навчально-виробничий – характеризується контролем за дотриманням норм охорони праці та техніки безпеки під час експлуатації виробничого обладнання в навчальних майстернях, управління ризиками при реалізації договорів з проведення виробничої практики.

Інформаційний комплаєнс – спрямований на надійний захист персональних даних здобувачів освіти та працівників підчас обробки персональної інформації в умовах цифровізації освітнього процесу.

Наведений перелік напрямів не є новим для України. Більшість закладів освіти вже мають певні елементи контролю для запобігання ризикам. Однак зараз вони мають фрагментарний характер. Обов'язки розпорошені між працівниками, а реагування відбувається лише за фактом порушення. Подальший розгляд цього питання потребує розробки покрокових алгоритмів впровадження комплаєнс-менеджменту в закладах професійної освіти. Це дозволить мінімізувати юридичні та фінансові втрати, сформувати

корпоративну культуру запобігання і реагування на виникнення відповідних ризиків. Заклади освіти стануть прогнозованими та привабливими партнерами для іноземних донорів і вітчизняного бізнесу, що в кінцевому результаті підвищить якість освітніх послуг.

Список використаних джерел

1. Впровадження європейського підходу комплаєнс-менеджменту у вищій освіті України : сайт проекту Erasmus+. URL: <https://eucompliance4ua.eu/> (дата звернення: 10.04.2026).
2. Комплаєнс-менеджмент – інтерактивний підручник : підручник / Я. Вашек, Д. Харватова, А. Арнаут та ін. FutureBooks, spol. s r.o., 2025. URL: <https://vscht.futurebooks.cz/book/87-komplajens-menedzhment-interaktivnij-pidruchnik/> (дата звернення: 10.04.2026).
3. Про професійну освіту : Закон України від 21.08.2025 № 4574-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4574-20#Text> (дата звернення: 28.04.2026).
4. Про реалізацію експериментального проекту із реорганізації комунальних закладів професійної освіти в комунальні некомерційні товариства та закупівлі освітніх послуг у сфері професійної освіти за кошти місцевого бюджету : постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2025 № 1590. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1590-2025-%D0%BF#Text> (дата звернення: 28.04.2026).
5. Цип'ящук М., Дацко К., Ломжець Ю. Корупційні ризики у вищій освіті. ТОП 25: *Стратегічний аналіз корупційних ризиків*. Київ : Національне агентство з питань запобігання корупції, Асоціація юридичних клінік України, 2022. 106 с.